

UMUMIY O'QUV KO'NIKMALAR - ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH VOSITASI

F.U.Olloqulova

*TerDPI Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrası
o'qituvchisi*

Global o'zgarishlar tufayli dunyo ta'lim tizimi ham o'ziga xos mazmun kasb etmoqdaki, bosh g'oya erkin fuqaro shaxsini tarbiyalash, yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yo'llash, o'zaro munosabatlarda kommunikativlik kabi fazilatlarni rivojlantirishdir. Ta'lim oluvchilarning ijtimoiy tajriba orttirishi uchun ulardagi tabiiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish, shaxslararo munosabatlarda kirishimlilik, madaniyatlilik, kengfe'llik, xushmuomalalikni maromiga yetkazish prinsiplariga amal qilish, mazkur sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodikalarni ishlab chiqishga katta ahamiyat qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini jahon miqyosida yil sayin barqarorlashtirib borar ekan, uning istiqboli bugungi avlodning bilimdon, ma'naviy jihatdan barkamol insonlar bo'lib yetishishiga bog'liqdir. Bu o'rinda inson ruhiyati uchun to'laqonli, faol, barkamol shaxs sifatida shakllantirish samaradorligini yanada oshirishda psixologik pedagogika ilmi va uning amaliyotda to'g'ri bo'lishi juda muhimdir. Kelajagi, ertangi kuni yorug', farovon va buyuk bo'lishini o'ylagan davlat, albatta barkamol avlod tarbiyasiga jiddiy e'tibor beradi va bu ezgu yo'lda barcha chora tadbirlarni ko'radi.

Zamonaviy psixologiya va pedagogikada ko'rib chiqilayotgan dolzarb masalalardan biri qobiliyatlarni rivojlantirish masalasidir. Bizning fikrimizcha, bu tasodif emas, chunki jamiyatning turli hayotiy muammolarni hal qila oladigan faol, mustaqil, ijodiy yondashuvchi, kreativ odamlarga bo'lgan ehtiyoji ortib bormoqda. Federal davlat ta'lim standartini amalga oshirish sharoitida o'quvchilarda umumiy ta'lim ko'nikmalari va universal kompetensiyalarni shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shaxsning o'z taqdirini o'zi belgilashi va o'z-o'zini tarbiyalashi, o'quvchilarning bilish faoliyati usullarini egallashi, bolalarning turli xil faoliyat turlari bo'yicha tajriba o'zlashtirishi asosiy yo'nalishlardan biridir. Tadqiqot faoliyati - bu yangi bilimlarni, atrofdagi dunyoni bilishni ochishga qaratilgan ijodiy faoliyat.

Ilmiy-tadqiqot faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish sub'ektdan o'ziga xos shaxsiy ta'lim - tadqiqot qobiliyatiga ega bo'lishni talab qiladi. Tadqiqot qobiliyatlari mantiqiy jihatdan, rus psixologiyasining an'alariga muvofiq, shaxsning individual psixologik xususiyatlari sifatida, tadqiqot faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sub'ektiv shartlar sifatida ishlaydi. Boshqa barcha qobiliyatlar singari, ular ham turli tomonlardan ko'rib chiqilishi mumkin

Maktab o'quvchilarining umumiy o'quv ko'nikmalarining qiymati asosan ularni ilmiy-tadqiqot faoliyatini amalga oshirish vositasi sifatida ishlatish imkoniyati bilan belgilanadi, bunda ular o'z navbatida rivojlanib borsa, maktab o'quvchilari esa reproduktiv harakatlarni bajarishga, ya'ni modeliga muvofiq

harakat qilishga tayyorlik shaklida tadqiqot faoliyati usullarini qo'llashda, ya'ni namuna bo'yicha ishlash kabi muhim tajribaga ega bo'ladilar. Tadqiqot faoliyatini amalga oshirish qobiliyati o'quvchilarning muvaffaqiyatli o'qishlari uchun zarur bo'lgan umumiy o'quv ko'nikmalarining ajralmas qismidir. Shu munosabat bilan tadqiqot faoliyatini ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash va izchil yechimlarni talab qiladigan ta'lim muassasalarini boshqarishning bir qancha muammolarini belgilab o'tish kerak:

1. Pedagog xodimlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash. O'qituvchi o'zida mavjud bilimlarni talab darajasida o'rgatishi uvin doimiy o'qituvchini o'zini o'qitib boorish zarur. Maktab o'quvchilarining ilmiy-tadqiqot faoliyatiga rahbarlik qilish uchun faqat boshqaruv vakolatlariga ega bo'lish yetarli emas, mustaqil tadqiqot mantig'ini o'zlashtirish kerak, muammoni shakllantirishdan va uni yechimi g'oyasidan tadqiqot natijalarini olishgacha bo'lgan yo'lni o'tash kerak.

2. Tadqiqot faoliyatining moddiy-texnik ta'minoti. So'ngi yillarda mahalliy maktablarda o'quv jarayonini moddiy-texnik ta'minlash bilan bog'liq vaziyat yaxshi tomonga o'zgarimoqda. Shu bilan birga, ilmiy-tadqiqot va loyiha faoliyatini amalga oshirish uchun moddiy bazani ta'minlash vazifasi hali ham to'liq yechimini kutmoqda. Shu munosabat bilan maktablar va oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar modeli istiqbolli bo'lib, uning doirasida o'quvchilar universitetlarning ilmiy - eksperimental bazasida o'qituvchilar yoki olimlar rahbarligida o'quv tadqiqotlarini olib borishlari mumkin.

3. Tadqiqot faoliyatining moliyaviy ta'minoti. Haqiqiy o'quv amaliyoti shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktabi sharoitida maktab o'quvchilarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini boshqarish iqtisodiy nuqtai nazardan qiyin faoliyat turi hisoblanadi. Aslida, o'qituvchi o'quv yili davomida talabalarning bir yoki ikkita uzoq muddatli o'quv ishlarini (yoki individual loyihalarini) juda samarali boshqarishi mumkin. O'quvchilarning uzoq muddat davomida tadqiqot ishlarini boshqarish juda katta va mashaqqatli ishdir. Maktab o'quv amaliyoti shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarining bunday ishlarini rahbar sifatida ishlashga tayyor bo'lgan mutaxassislar hali ham juda kam. Albatta, bu muammoni hal qilishga, maktab o'quvchilarining tadqiqotlari rahbar-o'qituvchilarni dalillash, hamda ularni faoliyatini munosib tarzda rag'batlantirish yordam beradi.

Zamonaviy rus olimlarining ilmiy ishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ilmiy-tadqiqot faoliyatini samarali amalga oshirish maktab o'quvchilarining umumiy akademik ko'nikmalarga ega bo'lishi bilan shartlanadi. Shu bilan birga, tadqiqot faoliyatini amalga oshirishga tayyorlik talaba tomonidan turli darajadagi murakkablikdagi ko'nikmalar to'laqonli namoyon etiladi:

- tadqiqot ob'yekti va predmetini tanlash;
- muammoni ta'kidlash, uning ko'lami va hozirgi dolzarb holatini, ilmiy, ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatini, keyingi ishlanma vektorini belgilash;
- real ob'yektlar ma'lumot manbai sifatida, og'zaki va yozma manbalar - adabiyotlarni o'rganish;
- tadqiqotning ishchi gipotezasini ilgari surish (shakllantirish

taxmin);

- aqliy va moddiy modellashtirish formatlarida tajriba ishlab chiqish;
- taklif etilgan gipotezasini, tajriba natijalari bilan solishtirish;
- olingan tajriba ma'lumotlar asosida tahlil qilish, umumlashtirish va xulosalar chiqarish;
- asar matnini tuzish va formatlash;
- hisobot tayyorlash (himoya nutqi) va yuqori sifatli taqdimot yaratish;
- natijalarni muhokama qilish va mutaxassislar — tajribali olimlar bilan munozaralarda ishtirok etish;
- rivojlanish vektorini va tadqiqot istiqbolini aniqlash.

Tadqiqot faoliyati jarayonida kichik yoshdagi talabalar bir qator muhim ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantiradilar. Ular muammoni shakllantirish, o'z faoliyatini rejalashtirish, muayyan faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan vositalarni aniqlash, turli ob'ektlar va hodisalarni o'rganish, vazifaga muvofiq ma'lumot izlashni o'rganadilar.

Tadqiqot qobiliyatlarini o'rganish muammosi A. I. Savenkov, O. K. Tixomirov, N. N. Poddyakov va boshqa mualliflarning ishlarida ko'rib chiqilgan.

A. I. Savenkov tadqiqot qobiliyatini murakkab shakllanish sifatida qaraydi, uning tuzilishiga qidiruv faolligi, konvergent va divergent fikrlash, tadqiqot qobiliyatlari kiradi [5].

N. N. Poddyakov o'z ishida tadqiqotchilik qobiliyatlari va qobiliyatlariga ega bo'lish iqtidorli bolalar uchun imtiyoz emasligini ta'kidlaydi. Agar biz har qanday faoliyat natijalarining muvaffaqiyatini ushbu natijaning shaxs va o'z-o'zini rivojlantirish uchun ahamiyati nuqtai nazaridan baholasak, u holda inson o'z tadqiqot qobiliyatidan foydalanishi kerak bo'lgan bir necha darajalarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin [3].

Tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun Boshlang'ich sinf o'qituvchisi quyidagi usullardan foydalanishi mumkin: muammoli ta'lim usullari; qidiruv usullari; qisman qidirish usullari; loyiha usuli.

O'quvchilarda taqqoslash, kuzatish, asosiy va ikkinchi darajalini ajratib ko'rsatish, xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishda amaliy o'qitish usullaridan foydalanish ham samaralidir.

Tadqiqot qobiliyatini rivojlantirishning asosiy xususiyatlaridan biri bu o'quvchilar duch keladigan muammoli vaziyat natijasida paydo bo'ladigan kognitiv qidiruvning mavjudligi.

Kichik yoshdagi o'quvchilarning tadqiqot qobiliyatini rivojlantirish tadqiqot faoliyatida sodir bo'ladi. Talabalar quyidagi ko'nikmalarni egallashlari kerak: muammoni ko'rish, savollar berish. Taxminlar qilish, tushunchalarni aniqlash, tasniflash, kuzatish, tajribalar o'tkazish, xulosalar va xulosalar chiqarish, materialni tuzish va h.k.

Kichik yoshdagi o'quvchilarning tadqiqot qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha ishlarning samaradorligi ko'p jihatdan ishni tashkil etish sifati, mezonlarning aniqligi, kichik yoshdagi o'quvchilarning tadqiqot qobiliyatini baholash usullarining yetarliligi, tadqiqotning mazmuni bilan belgilanadi.

tadqiqot qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan o'quv materiallari, o'quvchilarning tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan usul va usullar.

Ta'lim tizimini isloh qilishning hozirgi bosqichida pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri, maqsad o'quv fanlarini o'rganish jarayonida ularning reproduktiv darajada rivojlanishi uchun ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, maktab o'quvchilarining umumiy ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligini oshirish, va shuningdek ijodiy munozaralarda noan'anaviy masalalarni hal etishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ollokulova F. U. Value relationships in young people and the uniqueness of their decision making //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 9. – C. 373-376.

2. Olloqulova F. U. TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. Tadqiqotlar, 6 (2), 336–339. – 2023.

3. Olloqulova F. U. TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. – 2023.

4. qizi Bosimova M. D., Olloqulova F. U. TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDA UMUMMADANIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 692-695.

5. Olloqulova F. U. Shodiyev. RD Qadriyatli munosabatlar va ularni ta'lim-tarbiya jarayonida shakllantirishdagi yondashuv tamoyillar //Jurnal nomi: QarDU xabarlaril ilmiy, nazariy, uslubiy jurnal. – 2017.

6. Ulasheva A., Olloqulova F. TA'LIMIDA TIZIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 40-44.

7. Xusanov R., Olloqulova F. SHAXS SHAKLLANISHIDA SHARQ MUTAFFAKIRLARI QARASHLARI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 34-39.

8. Bosimova M., Olloqulova F. MUAMMOLI METODLAR VOSITASIDA O 'QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH //Models and methods in modern science. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 11-13.

9. Xusanov R. BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARDA NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 100-103.

10. Оллокулова Ф. Boshlang'ich sinfi o'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini konsentriзм asosida shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 10/S. – C. 128-134.

11. Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "In the Lessons of the Native Language and Reading Development of Children's Speech by Retelling." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 110-113.
12. Umedillayevna, Olloqulova Farzona. "Using Innovative Educational Technologies Pedagogical Effectiveness of Using Foreign Experiences." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 129-132.
13. Olloqulova F. U. et al. SHAXSNI SHAKLLANISHIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA AHAMIYATI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 967-969.
14. Saxadinova S., Olloqulova F. U. BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARIDA NUTQ O 'STIRISH VA NUTQ MADANIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 98-100.
15. NORBOTAEV, Khoshbok, and Avazbek JURAEV. "IMPROVING PRIMARY CLASS LESSONS BASED ON MEDIA TEACHING METHODOLOGY." *World Bulletin of Social Sciences* 16 (2022): 43-47.
16. Mo'minov, I., & Eshmatov, I. (2023). BOSHLANG'INCH SINFLARDA INTERFAOL METODLAR. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 70-75.
17. Шаббазова, Д. Р. (2017). БОШЛАНГИЧ СИНФДА ЎҚУВЧИЛАР ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АФЗАЛЛИКЛАРИ. In *Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии* (pp. 73-75).
18. Shabbazova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE LITERACY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS BASED ON A PERSONAL VALUE APPROACH. *Academia Science Repository*, 4(05), 12-19.
19. Шаббазова, Д. Р. (2018). ВОСПИТАНИЕ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРИУЧЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ. *Гуманитарный трактат*, (25), 99-102.
20. Ruzikulovna, S. D. (2023). Analysis of the Level of Valuable Approach to Primary Class Students. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(4), 227-230.
21. Ziyotova, S., & Shabbazova, D. R. (2023). BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI. *Молодые ученые*, 1(6), 34-37.